

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
T: 32 259 20 00, F: 32 259 65 33, E: gig@gig.eu, www.gig.eu
Konto: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
Regon: 000023461, NIP: 6340126016, KRS: 0000090660

G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A

EGZEMPLARZ nr. 2¹⁾

Jednostka organizacyjna GIG:

DOKUMENTACJA pracy badawczo-usługowej

**Zleceniodawca: MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE
Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna
KLECZA DOLNA 15a 34-124 KLECZA GÓRNA**

Tytuł dokumentacji:

Prace badawczo - rozwojowe dotyczące nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania

Etap E3.VII. :

Badania aspektów bezpieczeństwa energetycznego, środowiska naturalnego i środowiska pracy przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych kotłów grzewczych.

Symbol PKWiU:

72.19.2

Nr umowy/zlecenia^{*)}: **NAP/8/1/2018/PK**

z dnia: **14.12.2017r.**

Nr komputerowy pracy w GIG:

358 03017 - 320

Data rozpoczęcia pracy: **15.12.2017r.**

Data zakończenia pracy: **30.04.2019r.**

(data zakończenia Etapu E3.VII, 30.10.2018r.)

Słowa kluczowe: Kocioł, palnik, paliwo

Kierownik projektu w GIG
nr 358/03017/320

dr inż. **Eugeniusz Orszulik**
pieczęć i podpis
kierownika pracy

KIEROWNIK
Zakładu Badawczo-Technicznego
Instytutu Górnictwa

mgr inż. **Krzysztof Siatczyński**
pieczęć i podpis kierownika
jednostki organizacyjnej GIG

¹⁾ wypełniać odrębnie po wydrukowaniu
Druk GIG: PS-7.17 - zał. nr 1, wyd. 9, ważne od 02.2017 r.

Zespół realizujący badania:

stopień - imię i nazwisko

Technolog wiodący : dr inż. Eugeniusz Orszulik

Joachim Przybyła

Abstrakt (minimum 500 znaków-maksimum 1000 znaków):

Dokumentacja zawiera :

badania i pomiary emisji z kotła wodnego V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE PELLET o mocy 14 kW produkcji MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE

Badania obejmowały :

- oznaczenie własności fizycznych i chemicznych użytych do badań peletu z drzewa,
- oznaczenie emisji substancji pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza atmosferycznego w czasie procesu spalania w badanym kotle wodnym peletu z drzewa,
- wykonanie pomiarów cieplnych tj. ilości wytworzonego ciepła z procesu spalania w kotle wodnym peletu z drzewa,
- określenia sprawności energetycznej kotła wodnego w czasie spalania peletu z drzewa,
- żużla i popiołu otrzymanego z procesu spalania peletu z drzewa na określenie zawartości części palnych w żużlu i popiele wytworzonych w czasie procesu spalania peletu z drzewa,

Badania i pomiary przeprowadzono na stanowiskach badawczych na terenie MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE :

- z obciążeniem 100%
- z obciążeniem 30%

Dokumentacja składa się z (wymienić elementy: publikacje, zeszyty, płyty CD itp. w sposób trwały zawarte we wspólnym opakowaniu):

- 1.
- 2.

Dokumentację otrzymali:

1. Archiwum Zakładowe GIG,
2. Zleceniodawca,

egz. nr 1 - kategoria archiwalna "A"
egz. nr 2**Wypełnia Archiwum Zakładowe GIG (FT):**

Nr inwentarzowy:

SO/2017/2

Sygnatura:

*) niepotrzebne skreślić

Streszczenie :

Przeprowadzono badania kotła wodnego V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE PELLET o mocy 14 kW produkcji MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna, KLECZA DOLNA 15a, 34-124 KLECZA GÓRNA.

Badania obejmowały :
aspekty bezpieczeństwa energetycznego, środowiska naturalnego i środowiska pracy przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych kotła grzewczego typu V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE PELLET o mocy 14 kW, w tym wprowadzenia zmian w konstrukcji palnika.

Badania i pomiary przeprowadzono na stanowiskach badawczych na terenie MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna.

Kocioł c.o. typu V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE PELLET o mocy 14 kW produkcji MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna na podstawie uzyskanych badań spełniał wymagania **klasy 5** w zakresie emisji substancji gazowych i pyłowych wg. normy PN – EN 303 – 5 : 2012, Kotły grzewcze - Część 5 : Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”

Spis treści :

STRESZCZENIE :	1
1. Podstawy opracowania.....	3
2. Zakres opracowania	3
3. Opis badań	4
przed wprowadzeniem zmian w konstrukcji palnika (przed wprowadzeniem skosu) :.....	7
po wprowadzonych zmianach (po wprowadzeniu skosu 22°) :.....	7

1. Podstawy opracowania

Podstawę badań kotła stanowi – umowa nr NAP/8/1/2018/PK z dnia 14 grudnia 2017r. na wykonanie „Prace badawczo - rozwojowe dotyczące nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania” : Etap 3 poz. VII : Badania aspektów bezpieczeństwa energetycznego, środowiska naturalnego i środowiska pracy przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych kotłów grzewczych.

2. Zakres opracowania

Przeprowadzono badania i pomiary emisji z kotła wodnego V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE PELLET o mocy 14 kW produkcji MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna, KLECZA DOLNA 15a, 34-124 KLECZA GÓRNA.

Badania obejmowały :

aspekty bezpieczeństwa energetycznego, środowiska naturalnego i środowiska pracy przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych kotła grzewczego typu V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE PELLET o mocy 14 kW w tym :

- wprowadzenia zmian w konstrukcji palnika,
- wprowadzenie zmian w systemie pracy kierownic odpylania komór wymiany ciepła kotła,

Badania i pomiary przeprowadzono na stanowiskach badawczych na terenie MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna.

Kocioł c.o. typu V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE PELLET o mocy 14 kW produkcji MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna na podstawie uzyskanych badań przeprowadzonych w Akredytowanym Laboratorium badań kotłów w Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” sp. z o.o. uzyskał CERTYFIKAT nr C/368/2018/K5 i spełnił wymagania **klasy 5** w zakresie emisji substancji gazowych i pyłowych wg. normy PN – EN 303 – 5 : 2012, Kotły grzewcze - Część 5 : Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”.
Certyfikat oraz Świadectwo z badań zamieszczono w załączniku nr 1.

Kocioł wodny V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE PELLET o mocy 14 kW opalany peletem z drewna uzyskał następujące wyniki badań cieplnych i emisyjnych :

l.p.	wyszczególnienie	j.m.		
1.	moc kotła	kW	Moc nominalna	Moc minimalna
2.	obciążenia	%	100	30
3.	Sprawność kotła (brutto) :	%	90,5 – 91,0	
4.	Stężenia substancji pyłowych i gazowych : emitowanych do powietrza w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O ₂ = 10% (wg. PN-EN 303-5 : 2012) :			
	- pył	mg/m ³	35,3	27,0
	- OGC	mg/m ³	2,8	16,9
	- tlenek węgla	mg/m ³	178	338

3. Opis badań

Badania aspektów bezpieczeństwa energetycznego, środowiska naturalnego i środowiska pracy przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych kotła grzewczego typu V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE PELLET o mocy 14 kW w tym :

- wprowadzenia zmian w konstrukcji palnika,
- wprowadzenie zmian w systemie pracy kierownic odpylania komór wymiany ciepła kotła, przeprowadzono na stanowiskach badawczych na terenie MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna.

Badania polegały na wprowadzeniu innowacyjnych zmian, mających na celu :

- poprawę efektywności procesu spalania
- zmniejszenie emisji substancji pyłowych i gazowych do powietrza
- zmniejszenie emisji ciepła do otoczenia - zmniejszenie straty promieniowania

W celu poprawy efektywności procesu spalania i zmniejszenia emisji substancji pyłowych i gazowych do powietrza wprowadzono zmiany w konstrukcji palnika polegające na możliwości samo odpopielania i odżużlenia powierzchni palnika polegające na wprowadzenie zmiany konstrukcji powierzchni spalania palnika.

Zmiana ta polegała na wykonaniu skosu pod kątem 22° u wylotu rusztu ruchomego. Wykonanie skosu poprawiło sposób samoczynnego odpopielenia, poprzez wysyp popiołu i żużla do komory popielnika.

Na rysunku 1 przedstawiono :

- rys. 1a – widok komory palnika przed wprowadzeniem skosu. Na rysunku widoczne jest zapopielenie rusztu, co utrudnia dostęp powietrza do spalania, co zwiększa efekt niecałkowitego spalania peletu. Efekt nie całkowitego spalania peletu powoduje zwiększenie emisji CO i OGC, a nadmiar pyłu zalegającego na powierzchni rusztu zwiększa jego emisję poprzez jego porywanie. Efekt niecałkowitego spalania paliwa wpływa na efektywność procesu spalania poprzez stratę niecałkowitego spalania,
- rys. 1b - widok komory palnika po wprowadzeniu skosu 22° . Na rysunku widoczne jest brak zapopielenie rusztu, co powoduje zwiększenie dostępu powietrza do spalania, co zdecydowany sposób powoduje całkowite spalanie peletu. Efekt całkowitego spalania peletu powoduje zmniejszenie emisji CO, OGC oraz pyłu. Efekt całkowitego spalania paliwa wpływa na efektywność procesu spalania poprzez zmniejszenie straty niecałkowitego spalania

Na rysunku 2 przedstawiono schemat palnika :

- rys. 2a - przed wprowadzeniem skosu
- rys. 2b - po wprowadzeniu skosu 22°

Rys. 1. Widok komory palnika (praca palnika – postój)

a/ widok komory palnika przed wprowadzeniem

**b/ widok komory palnika po wprowadzeniu
skosu 22°**

a/ przed wprowadzeniem skosu

b/ po wprowadzeniu skosu 22°

Rys. 2. Schemat palnika

W czasie przeprowadzenia wstępnych badań przeprowadzonych na kotle wodnym V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE PELLET o mocy 14 kW opalanych peletem z drewna uzyskano następujące parametry emisyjne i efektywności spalania :

przed wprowadzeniem zmian w konstrukcji palnika (przed wprowadzeniem skosu) :

l.p.	wyszczególnienie	j.m.		
1.	moc kotła	kW	Moc nominalna	Moc minimalna
2.	obciążenia	%	100	30
3.	Sprawność kotła (brutto) :	%	84,5 - 84,1	
4.	Stężenia substancji pyłowych i gazowych : emitowanych do powietrza w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O ₂ = 10% (wg. PN-EN 303-5 : 2012) :			
	- pył	mg/m ³	36	36
	- OGC	mg/m ³	9	25
	- tlenek węgla	mg/m ³	235	483

po wprowadzonych zmianach (po wprowadzeniu skosu 22°) :

l.p.	wyszczególnienie	j.m.		
1.	moc kotła	kW	Moc nominalna	Moc minimalna
2.	obciążenia	%	100	30
3.	Sprawność kotła (brutto) :	%	90,5 - 91,0	
4.	Stężenia substancji pyłowych i gazowych : emitowanych do powietrza w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O ₂ = 10% (wg. PN-EN 303-5 : 2012) :			
	- pył	mg/m ³	35	27
	- OGC	mg/m ³	3	17
	- tlenek węgla	mg/m ³	178	338

Przeprowadzone wstępne badania porównawcze potwierdziły poprawność zastosowanych poprawek w konstrukcji palnika poprzez zastosowanie skosu o nachyleniu 22°, dzięki wprowadzonej zmianie uzyskano :

- podniesiono sprawności kotła z 84,5 do 91,0%
- zmniejszenie emisji : pyłu, OGC, tlenku węgla

Na rysunku 3 przedstawiono widok zamontowanego palnika w kotle wodnym V6 PELLET PREMIUM, w którym będzie zamontowany system samoczynnego układu odpopielania i czyszczenia.

W czasie przeprowadzenia wstępnych badań przeprowadzonych na kotle wodnym V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE PELLET o mocy 14 kW opalanych peletem z drewna uzyskano następujące parametry emisyjne i efektywności spalania :

przed wprowadzeniem zmian w konstrukcji palnika (przed wprowadzeniem skosu) :

l.p.	wyszczególnienie	j.m.		
1.	moc kotła	kW	Moc nominalna	Moc minimalna
2.	obciążenia	%	100	30
3.	Sprawność kotła (brutto) :	%	84,5 - 84,1	
4.	Stężenia substancji pyłowych i gazowych : emitowanych do powietrza w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O ₂ = 10% (wg. PN-EN 303-5 : 2012) :			
	- pył	mg/m ³	36	36
	- OGC	mg/m ³	9	25
	- tlenek węgla	mg/m ³	235	483

po wprowadzonych zmianach (po wprowadzeniu skosu 22°) :

l.p.	wyszczególnienie	j.m.		
1.	moc kotła	kW	Moc nominalna	Moc minimalna
2.	obciążenia	%	100	30
3.	Sprawność kotła (brutto) :	%	90,5 - 91,0	
4.	Stężenia substancji pyłowych i gazowych : emitowanych do powietrza w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O ₂ = 10% (wg. PN-EN 303-5 : 2012) :			
	- pył	mg/m ³	35	27
	- OGC	mg/m ³	3	17
	- tlenek węgla	mg/m ³	178	338

Przeprowadzone wstępne badania porównawcze potwierdziły poprawność zastosowanych poprawek w konstrukcji palnika poprzez zastosowanie skosu o nachyleniu 22°, dzięki wprowadzonej zmianie uzyskano :

- podniesiono sprawności kotła z 84,5 do 91,0%
- zmniejszenie emisji : pyłu, OGC, tlenku węgla

Na rysunku 3 przedstawiono widok zamontowanego palnika w kotle wodnym V6 PELLET PREMIUM, w którym będzie zamontowany system samoczynnego układu odpopielania i czyszczenia.

Załącznik nr 1.

Centrum Badań Środowiska
SORB-CHEM Sp. z o.o.
41-710 Ruda Śląska
ul. Koszowa 4
tel. (+48) 71 711 26 34
sorbchem@sorbchem.pl
www.sorbchem.pl

CERTYFIKAT

Nr C/368/2018/K5

Potwierdzający, że

Kocioł wodny typu V6

o mocy nominalnej 14 kW

zasilany peletem podawanym automatycznie

produkowany przez:

MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne S.C.
Klecza Dolna 15A
34-124 Klecza Górna

Spełnia wymagania 5 klasy.

Badania energetyczno – emisyjne kotła typu V6 o mocy 14 kW przeprowadzono zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303-5:2015 w Pracowni Badań Kotłów, Laboratorium Centrum Badań Środowiska SORB-CHEM Sp. z o.o. Wyniki badań zostały zamieszczone w sprawozdaniu z badań nr 368/2018 z dnia 07.08.2018 r. Certyfikat został wydany na prośbę Zleceniodawcy. Certyfikat obowiązuje jeżeli producent nie wprowadza żadnych zmian technicznych w produkowanym urządzeniu, bez uzgodnienia zastosowanych zmian z Laboratorium wykonującym badanie.

Data wystawienia certyfikatu: 07.08.2018 r.

Kierownik Pracowni Badań Kotłów

mgr inż. Arkadiusz Ciepliński

Prezes Zarządu

mgr Zdzisław Brajlich

Laboratorium akredytowane w zakresie badań i weryfikacji: Amalgam, Badania grawimetryczne 3811, 302
Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się na stronie internetowej Centrum Akredytacji

EN 303-5-2012

